

ИНСОН ВА ЖОЙЛАРНИНГ ЎЗARO TAЪCИPЛAШИШИ: AХOЛИНИНГ ЖИСМОНИЙ ҲOЛАТИ ВА ТУРЛИ ТАБИИЙ ФАНЛАРНИНГ ТАЪCИPЛAНИШИ

Г.М. Кутликова,

Н.Н. Зухриддинова

Коканд Университети Андижон филиали

Инсоният пайдо бўлиши билан унинг соғлиғи ва ҳаётининг истиқболлари эгаллаш учун табиат ва унга мавжуд фойдали ўсимлик ва бошқа манбаларнинг аҳамиятига эътибор ортиши доимо кузатилган. Жамият ҳар бир вақтининг ҳаёти ва унинг атрофидаги ҳодисаларнинг таъсири ва оқибатларини таҳлил қилиш учун янги билимлар ўзлаштириш натижасида янги тушунчалар шаклланишига асослар яратили бошлади.

Иқлим ва инсоният орасида ўзаро таъсирлашишнинг таҳлили бин нечта ишларда кўриб чиқилган. Уларда турли жойларнинг маълумотлари кўриб чиқилган [1-3]. Аммо бизнинг мамлакатда бу сингари изланишларга кам эътибор берилган. Мақсадимиз бундай мавзунинг ўрганишга тўртки бериш, бирламчи тушунчаларни шакллантириш.

Тиббий билимларни аҳамияти ва мазмунига бироз фикр-мулоҳаза юритсак. Аҳолининг кичик, ўрта ва катта ёшли қатламининг ўзига хос касалликлари мавжудлиги, уларнинг даволаш жараёни фарқланиши тўғрисида тушунчаларни шакллантириш жуда ҳам муҳим.

Аҳолининг соғлигини сақлаш учун таҳсил олаётган ёш авлоднинг билим ва кўникмаларнинг шаклланиши жуда катта аҳамиятга эгадир. Бунга эришиш учун биология, киме, физика, география ва бошқа фанлардан билимга эга бўлиши ва уларни ўзаро боғлай олиш қобилиятига эга бўлиши шарт. Бунинг учун ҳар бир танланган ёшлар оралиғида тегишли тушунтириш ишларни доимо олиб бориш, уларнинг амалий бажарилиши ва эъбор берадиган томонларини

қандай изоҳлаш кераклиги тўғрисида оммавий ахборот воситалари, ижтимоий тармоқ ва ҳаётий натижаларга эришишга ўргатиш муҳим.

Ушбу ишда айрим иқлимий кўрсаткичлар ва бошқа географик маълумот асосида таҳлил қилиб кўрамиз.

Шуларга тегишли мисолларни билан танишсак.

1-вазият. Инсон доимий яшаш жойидан нисбатан баланд бўлган жойга борган. Денгиз сатҳидан баландлик фарқи 1 км ни ташкил қилади. Фуқаро Андижон вилоятида яшайди. Борган манзил Наманган вилояти тоғли ҳудудда жойлашган. Андижон вилояти денгиз сатҳидан баландлиги 300-400 метр.

2-вазият. Иш жараёни бўйича фуқаро Андижон вилоятидан Навойи вилоятига ишга кетган. Иқлим борган жойида аввалги яшаш жойидан кескин ажралиб туради. Ҳарорат деярли бир хил бўлса-да, шамол ва нисбий намлик кўрсаткичлари фарқланади.

3-вазият. Фуқаро Андижон вилоятидан Тошкент вилоятининг тоғли ҳудудига ёзги мавсумда дам олишга борган. Иккала жойнинг ҳарорат, нисбий намлик ва шамол режимларида фарқлар мавжуд.

4 вазият. Фуқаро Ўзбекистондан денгиз сатҳида жойлашган мамлакатга бир ойга боради. Унинг ўз ватанига қайтганида қандай тиббий муаммоларга дуч келади?.

Юқорида келтирилган мисоллардан таҳлил учун қуйидаги саволларни шакллантирсак.

1 савол. Жойлашган жойнинг географик баландили (денгиз сатҳига нисбатан) қандай ўзгаришларни вужудга келтиради?

2 савол. Ҳавонинг нисбий намлиги инсоннинг организмига қандай таъсир қилади?

3 савол. Иқлим ва шу ерда яшаб келаётган инсонларнинг организмига денгизнинг таъсирини тушунтириб беринг.

4 савол. Ҳавонинг ҳарорати ва нисбий намлиги ўзаро қадай боғланган? Уларнинг натижасида қандай физик ва иқлимий кўрсаткичлар ўзгаради?

5 савол. Ернинг рельефи ва шакли қандай касалликларни шакллантириш учун шароитларни яратиб беради?

6 савол. Жойнинг денгиз сатҳидан баландлиги қандай физиологик ўзгаришларга олиб келади?

7 савол. Нимага баландлик фарқини камайтиришга эришиш учун сут махсулотларини истеъмол қилиш тавсия этилади?

8 савол. Яшаш шарт-шароитларни таҳлили нима учун керак бўлади? Бу қандай физик катталикларни ўрганиш тавсия этилади?

Инсонларнинг саёхат килиш ва унинг натижасида олган таъсуротлари, организмдаги ўзгаришларни таҳлил қилиш инсон ўзидаги ўзгаришларни хис қилиши, мослашиш учун қанча вақт кераклиги кераклигини ва шу жойида истиқомат қилаётган аҳолининг қадди-қомати, жисмоний имконияти шу жойнинг географик баландлиги, тупроқ қатлами, тузилиши ва иқлим кўрсаткичларига бевосита боғлиқдир.

Бу тушунчалар ёш авлодга ҳам сингдириш, тагланган соҳада билимли бўлиши натижасида келажакда жиддий муаммолар олдини олган бўлардик. Инсон соғлиғи билан боғлиқ маълумотларга жиддий эътибор қаратиш кўникмасини шакллантириш жуда ҳам муҳимдир. Бунинг натижасида айрим жиддий охибатларнинг олдини олган бўлардик.

Фойдаланилган манбалар:

1. Корчин В.И., Корчина Т.Я., Терникова Е.М., Бикбулатова Л.Н., Лапенко В.В.. Влияние климатогеографических факторов ямало-ненецкого автономного округа на здоровье населения (обзор). //Журнал медико-биологических исследований Корчин В.И. и др. 2021. Т. 9, № 1. С. 77–88

https://vestnikmed.ru/upload/iblock/13c/77_88.pdf

2. Гакаев К.А., Эльдарова Х.Б.. Медико-экологические и географические факторы состояния жителей селитебской зоны г.Грозный // Молодой ученый. – 2015. -№11(91). С.629-631. <https://moluch.ru/archive/91/19802/>

3. Белошапкина Е.О., Швенк В.С. Влияние географического положения и природно-климатических условий алтайского края на здоровье человека.

<https://scienceforum.ru/2016/article/2016026095>